

Научная статья

УДК 81'373.43

DOI: 10.5281/zenodo.18098202

**СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ НЕОЛОГИЗМОВ В ДИСКУРСЕ РОМАНТИЧЕСКИХ
И ПОСТ-РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (2015–2025 ГГ.)**

© 2025 Ю.И. Трофимова¹, М.В. Крюковская²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

ORCID¹ 0000-0003-3561-3723

ORCID² 0009-0006-4860-7583

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлены результаты лингвистического исследования семантико-стилистических и дискурсивных особенностей неологизмов, репрезентирующих романтические и пост-романтические отношения в англоязычном дискурсе социальных сетей (TikTok, X, Instagram). На материале корпуса из 119 лексических единиц за период 2015–2025 гг., методами корпусного, количественного и качественного анализа, включая семантико-стилистический и дискурсивный анализ, выделены ключевые семантические группы, отражающие трансформацию романтического дискурса в цифровую эпоху. В работе разработана трехуровневая классификационная модель (семантический, стилистический, дискурсивные уровни) цифровых неологизмов, расширяя понимание механизмов неологизации в условиях цифровой трансформации коммуникации. Результаты демонстрируют, что неологизмы не только фиксируют новые социальные практики, но и формируют их эмоционально-оценочное восприятие посредством метафоризации, иронии, фонетической маркировки и междисциплинарных заимствований. Доминирование социальных ярлыков, культуры свиданий и цифровых практик отражает кризис традиционных моделей романтических отношений и влияние цифровой среды на коммуникативные практики. Результаты могут быть использованы в цифровой лингвистике, социолингвистике и разработке алгоритмов анализа социальных медиа.

Ключевые слова: цифровые неологизмы, романтический дискурс, социальные сети, цифровая коммуникация, социокультурные трансформации.

Для цитирования: Трофимова Ю.И. Семантико-стилистические механизмы формирования цифровых неологизмов в дискурсе романтических и пост-романтических отношений в англоязычных социальных сетях (2015–2025 гг.) / Ю.И. Трофимова, М.В. Крюковская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 131–140. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098202>.

Введение

Актуальность исследования обусловлена фундаментальной трансформацией романтического дискурса в условиях цифровизации социальных практик. Социальные сети и приложения для знакомств не только изменяют способы взаимодействия, но и трансформируют сам концепт любви, создавая гибридные формы коммуникации [2, с. 907], где границы между реальным и виртуальным размываются. Современный человек значительную часть жизни проводит в инфосфере, что трансформирует процессы концептуализации и осмысления реальности в условиях цифровой революции [5, с. 8].

Как отмечает социолог Питирим Сорокин, любовь подобна айсбергу: лишь ее поверхностные проявления доступны для рационального анализа, тогда как глубинные механизмы остаются скрытыми и трудноуловимыми [13, с. 3]. Эта метафора приобретает особую значимость в контексте цифровой эпохи, где онлайн-платформы делают видимыми ранее невербализуемые аспекты отношений, одновременно усложняя их интерпретацию.

Теоретические основания. Исследование объединяет лингвистический анализ с социологическими теориями цифровой интимности. Если традиционные работы по неологии (Виктор Виноградов, 1977; Илья Гальперин, 1977) рассматривали словообразование как системный процесс, мы используем концепции «текущей современности» Зигмунда Баумана (2013) и «эмоционального капитализма» Евы Иллуз (2007) для анализа того, как цифровые неологизмы отражают и формируют новые нормы отношений. В отличие от классических исследований неологии, наша модель учитывает роль виральности (например, влияние TikTok на популяризацию термина *ghosting*) и геймификацию романтического дискурса (например, заимствование спортивной метафоры *benching*).

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе неологизмов 2015–2025 гг., отражающих влияние цифровых платформ на романтический дискурс: неологизмы систематизированы по принципу «цифровой детерминированности»; разработана трехуровневая классификационная модель: семантический (6 групп), стилистический (4 механизма), дискурсивный (3 функции); доказана конституирующая функция неологизмов.

Гипотеза исследования состоит в том, что цифровые неологизмы не только фиксируют, но и конституируют новые романтические практики через семантическую специализацию, использование специфических способов словообразования и стилистических приемов и виральное распространение в социальных сетях.

Задачи исследования:

- 1) выделить и классифицировать неологизмы по семантическим группам;
- 2) систематизировать стилистические механизмы их формирования;
- 3) установить корреляцию между цифровой средой и неологизацией.

Практическая ценность заключается в возможности применения результатов для мониторинга социокультурных трансформаций, разработки методик цифровой лингвистики, анализа коммуникативных стратегий в социальных сетях.

Материалы и методы исследования

Эмпирическую базу исследования составили 119 неологизмов, отобранных методом сплошной выборки из корпуса текстов наиболее популярных социальных медиа (TikTok, X, Instagram) за 2015–2025 гг. по хэштегам #relationshiptok, #genzrelationship, #tindertok. Единицей анализа является слово (лексема), однако в случаях полисемии или контекстуальной полифункциональности учитывался лексико-семантический вариант, что объясняет отнесение 17 неологизмов (14,3%) к нескольким семантическим группам. Критерии отбора: временной (возникновение единицы после 2015 г. и ее фиксация в Urban Dictionary); частотный (устойчивая повторяемость в исследуемом корпусе); семантический (релевантность лексемы романтическому или пост-романтическому дискурсу).

Методологическая основа исследования представляет собой комплексный подход, включающий: количественный анализ (частотность хэштегов и упоминаний в корпусах), качественный анализ (семанτικο-стилистический и контекстуальный разбор единиц), классификационный анализ (для группировки неологизмов) и дискурс-анализ (для выявления их прагматических функций в коммуникации).

Основная часть

Анализ неологизмов позволил выделить 6 семантических групп, отражающих ключевые тенденции в романтическом дискурсе (таб. 1).

Таблица 1. Распределение неологизмов по семантическим группам

Семантическая группа	Примеры неологизмов	Количество ЛЕ (абс.)	Доля (отн., %)	Социокультурный контекст
Социальные ярлыки	<i>pick me, simp, 4 lifer / forlifer, ai partner, BBG, beige flag, blizzard buddy, crush, dad, dink, freckler, fuckboy / fuckboi, green flag, heather, hubby material / wifey material, misso / missus, next on deck, rizzler, snack, sneaky link, soul tie, twin flame, untyping</i>	22	19,2 %	Конструирование идентичности, задание эмоциональных рамок
Культура свиданий	Рационализация отношений: <i>intentional dating, future proofing, green dating, boy / girl sober, dry dating, frugal flirting, male-casting, stICKing, uncuffing season.</i> Сезонные/циклические модели: <i>cuffing/cuffing season, freckling, whelming, kiss-mets.</i> Поведенческие паттерны: <i>yap-trapping, loud looking, freak matching, gambitting, longdez-vous.</i> Форматы взаимодействий: <i>cuffle, daterview, netflix and chill.</i>	22	18,3%	Рационализация романтики, влияние алгоритмов и индивидуализма
Цифровые практики	Пост-отношения: <i>cobwebbing, dipping, eclipsing, eco-dumping, evil dead rise, groundhogging, haunting, hovering, orbiting, recycling, submarining, zombieing</i> Цифровая коммуникация: <i>breadcrumbing, BMS (broke my scale), cyberflashing, dry texting, fexting, ghosting, ghostlighting, kittenfishing, sexting, slide in the DMs, text black hole</i>	23	19,2%	Цифровая привязанность после расставаний, геймификация романтических взаимодействий
Проблемные модели поведения	<i>benching, cookie-jarring, enmeshment, fake-ups, fizzling, hardballing, love bombing, love sniping, microcheating, negging, paperclipping, penny dating, phubbing, phonewalling, pocketing, r-bomb, roaching, stonewalling, thorning, trauma bonding, wokefishing</i>	21	18,3%	Влияние популяризации психопросвещения
Форматы отношений	<i>delusionship, dexting, DTR (define the relationship), ENM (ethical non-monogamy), friendtroduction, heather,</i>	20	16,7%	Переосмысление традиционных моделей брака

Семантическая группа	Примеры неологизмов	Количество ЛЕ (абс.)	Доля (отн., %)	Социокультурный контекст
	<i>instafacial, love limbo, micro-mance, nano-ships, on ice, roommate syndrome, situationship, slow burn, slow fade, soft/hard launch, talking stage, textlationship, turbo relationship, vibe check</i>			
Эмоциональные состояния	<i>ambiguous loss, catch feels, closeness fatigue, deep-like, delulu, glamboozled, ick, love haze, rizz, whelmed, whipped</i>	11	8,3%	Гиперрефлексия поколения Z, детализация эмоциональных переживаний
Итого (без учета повторов)		119	100%	

Примечание: 17 неологизмов (14,3 %) отнесены к нескольким группам ввиду их семантической полифункциональности.

1. Социальные ярлыки.

Указанные неологизмы иллюстрируют, как социальные ярлыки формируют восприятие отношений и ожидания от партнеров. Данные ярлыки функционируют как инструменты языкового конструирования идентичности, позволяя не только обозначить свое место в романтических отношениях, но и задать эмоциональные рамки их интерпретации. Многие из этих терминов (например, *pick me, simp*) содержат оценочную нагрузку.

2. Культура свиданий.

Эти термины отражают рационализацию романтики в условиях роста индивидуализма и культуры самооптимизации. Для поколения Z платформы для знакомств — новая норма, сопоставимая с появлением института брака [2, р. 909]. Алгоритмы формируют ощущение неопределенности: бинарная оппозиция между иллюзией контроля (фильтры по внешности, интересам) и в то же время вероятностью самому быть отброшенным. Такая формализация и алгоритмизация романтических практик приводит к восприятию поиска любви как игре, лишенной эмоциональной глубины [2, с. 914]. Цифровые платформы реструктурируют инициальную фазу романтических отношений: алгоритмизация сокращает этап знакомства, геймификация усиливает элемент выбора, мультипликация вариантов создает эффект «бесконечного свидания» [2, с. 912].

Современные практики свиданий все чаще напоминают бизнес-стратегии, где партнер воспринимается как «инвестиция» в будущее, такая практика, вероятно, является реактивной реакцией на прекарность современных отношений, что подчеркивается такими терминами как *future proofing* — стратегия «защиты от будущих рисков», направленная на минимизацию риска и будущих потерь. Как отмечает Иллуз, романтические отношения подвергаются коммодификации и превращаются в «проект», требующий планирования и управления рисками [11, с. 82]. Например, *intentional dating* противостоит культуре свиданий ради свиданий, характерной для эпохи приложений для знакомств, подчеркивая социальный запрос на осмысленное построение отношений и взаимную ответственность.

3. Цифровые практики.

Виртуальная среда формирует иллюзию сохранения связи после прекращения

отношений. Платформы поддерживают опосредованный контакт между бывшими партнерами, усложняя эмоциональное дистанцирование. Таким образом, социальные сети сформировали новые поведенческие паттерны после окончания отношений.

Цифровые платформы (например, Tinder) редуцируют поиск партнера до потребительского акта, где оценка сводится к мгновенным свайпам («лайк» / «дизлайк») на основе фотографий и кратких описаний [3, с. 8]. Это формирует парадоксальную ситуацию: с одной стороны, алгоритмы упрощают доступ к множеству потенциальных связей, с другой — заменяют эмоциональную глубину оптимизацией общения. Философ Бен Чхоль Хан определяет этот процесс как «эрозия Другого» — технологическую дегуманизацию, при которой взаимодействие сводится к шаблонным анкетам и алгоритмическим фильтрам [8, с. 1]. В цифровой среде, где физическое присутствие и социальный контекст замещаются алгоритмами, пользователи становятся абстрактными образами. Это превращает взаимодействие в игру: страх, отвержение или унижение воспроизводятся «безопасно», сводя к минимуму эмоциональные риски [2, р. 915]. Например, *breadcrumbing* иллюстрирует, как пользователи манипулируют вниманием, отправляя редкие сообщения, имитирующие заинтересованность, без намерения развивать отношения. Подобные практики, ставшие нормой в онлайн-коммуникации, снижают способность к эмпатии, превращая романтику в игру с заранее заданными, поверхностными правилами.

4. Проблемные модели поведения.

Данные термины функционируют как лингвистические маркеры для идентификации абьюзивных практик и защиты личных границ в условиях цифровой эпохи. В частности, *microcheating* (микроизмены через лайки, скрытые чаты) осуществляет ревизию традиционной парадигмы неверности посредством инкорпорации цифровых поведенческих актов — таких как сокрытие контактов, лайкинг контента с сексуальным подтекстом и виртуальный флирт [12, с. 92]. Интернет-пространство формирует область неопределенности, где анонимность и доступность альтернативных связей снижают порог ответственности. Важно отметить, что 85% неологизмов данной группы имеют негативную коннотацию.

5. Форматы отношений.

Данные термины маркируют отход от традиционной моногамной парадигмы к гибким, неопределенным или многослойным моделям отношений. Эти тенденции перекликаются с теорией Баумана о «жидкой любви» — связи, лишенной стабильности в обществе потребления [4]. В современном «жидком обществе» быстрые изменения и трансформации усиливают чувство неопределенности и незащищенности: *situationship*, *talking stage*; временность связей: *cuffing season*, *zombieing*; гибкость обязательств: *ENM*, *soft launch*.

Уверенность в возможности «вернуться на рынок» для новых знакомств превращает романтику во временное развлечение [9, с. 273]. Современная любовь превратилась в продукт индивидуального выбора, свободного от регулирования институтами семьи или религии [2, с. 912]. Такие неологизмы как *slow burn* (медленно развивающиеся отношения) и *ENM* (этичная немоногамия) отражают кризис институциональных форм любви и рост индивидуализированных сценариев, где приоритетом становятся личные границы, ситуативность и осознанный выбор. В отличие от традиционных отношений, где этапы развития были четко структурированы, цифровая эпоха заменила их на квази ритуалы, не способные дать ясности и уверенности в отношениях [10, с. 51]. Сегодня такие термины как *soft / hard launch* и *Instafacial* используются в качестве инструментов для публичного заявления об отношениях, закрепления статуса и минимизации риска неверности партнера, что одновременно подчеркивает прозрачность повседневной близости и в то же время ее хрупкость и

прекарность, не будучи зафиксированной в сети Интернет.

6. Эмоциональные состояния.

Данные неологизмы подчеркивают интерес современных поколений, выращенных в обществе популяризации психологии, селфхелпа и гиперрефлексии [7, с. 30], к анализу и детализации чувств и эмоций, переводя их в лексические единицы. Несмотря на малую долю (8,3%), эта группа обладает высокой дискурсообразующей силой. Современное поколение воспринимает свою идентичность как рефлексивный проект, постоянно требующий анализа объекта на разных стадиях его жизни [7, с. 30], где неологизмы становятся частью «рефлексивных ресурсов», формируя новый лексикон для управления и понимания романтических сценариев. Например, *ick* (изначально означает реакцию отвращения) описывает эмоциональную реакцию на отталкивающие действия партнера, которую раньше обозначали расплывчатым «что-то не так». Эта гиперрефлексия коррелирует с влиянием цифровых платформ, где поиск партнера превращается в погоню за идеальным партнером.

Анализ корпуса англоязычных неологизмов выявил ключевые механизмы их образования и стилистические особенности. В Таблице 2 представлена систематизация данных, где выделены основные словообразовательные механизмы и сопутствующие им стилистические приемы, способствующие экспрессивности и виральному распространению неологизмов.

Таблица 2. Словообразовательные механизмы и стилистические особенности цифровых неологизмов

Словообразовательный механизм	Стилистический прием / особенность	Количество ЛЕ (абс.)	Доля (отн., %)	Характеристики и примеры
Семантическая деривация	Метафоризация	52	43,7%	Преобразование абстрактных понятий в конкретные визуальные образы посредством семантического сдвига. Примеры: <i>ghosting</i> , <i>breadcrumbing</i> , <i>orbiting</i> .
Фонетическая маркировка (телескопия, бленды, усечения)	Ирония (включая сарказм и пародию)	39	32,8%	Критика и снижение серьезности явления. Примеры: <i>delulu</i> , <i>cookie-jarring</i> , <i>pick me</i> .
Фонетическая маркировка (звуковая игра)	Звуковая выразительность	16	13,4%	Создание меметичных форм через звуковую игру, ономатопею и фонетические ассоциации. Примеры: <i>rizz</i> , <i>phubbing</i> , <i>ick</i> .
Заемствование	Терминологизация	12	10,1%	Легитимация новых

				социальных практик через заимствование и адаптацию терминов из других областей знаний. Примеры: <i>ENM</i> (психология), <i>hard launch</i> (маркетинг), <i>benching</i> (спорт).
	Итого	119	100%	

Примечание: многие неологизмы сочетают несколько словообразовательных механизмов и стилистических приемов, классификация проводилась по доминантному признаку. В случае комбинации (например, *cookie-jarring* — фонетическая маркировка + ирония + метафора) учтен ведущий способ образования и сопутствующий стилистический прием.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы относительно стилистических особенностей цифровых неологизмов:

1. Семантическая деривация, реализуемая преимущественно через метафоризацию, является доминирующим словообразовательным механизмом (43,7%), что подтверждает тенденцию к визуализации эмоций в цифровом общении. Такие неологизмы, как *love bombing* — «бомбардировка» любовью или *situationship* — отношения как «ситуация» (неопределенный статус), выполняют номинативную и образную функции, упрощая сложные эмоциональные концепты.

2. Ирония занимает второе место (32,8%), отражая критическую рефлексию поколения Z на институт отношений. Термины типа *delulu* — ироничное обозначение наивных ожиданий, несмотря на очевидные признаки обратного или *wokefishing* — пародия на «ловлю» социально сознательных партнеров создают дистанцию между говорящим и негативным явлением, выполняя экспрессивную и оценочную функции.

3. Фонетическая маркировка и междисциплинарные заимствования, будучи менее распространенными, играют ключевую роль в обеспечении меметичности и научной легитимации новых социальных практик соответственно.

4. Комбинированные механизмы (например, *cookie-jarring* — ирония + метафора) характерны для наиболее виральных неологизмов, что подчеркивает комплексный характер цифрового словообразования.

Ключевые тенденции:

1) доминирование социальных ярлыков отражает запрос на категоризацию романтических ролей в условиях цифровой гипервидимости;

2) рационализация свиданий коррелирует с ростом индивидуализма и культуры самооптимизации;

3) цифровые практики демонстрируют, как социальные сети трансформируют пост-отношенческие сценарии, затрудняя эмоциональный разрыв;

4) проблемные модели поведения стали инструментами идентификации абьюза, что связано с влиянием психопросвещения в социальных сетях.

Этот процесс материализуется через лингвистические механизмы, где неологизмы выполняют двойную функцию: фиксацию новых социальных реалий (номинативная роль) и их эмоционально-оценочную интерпретацию через стилистические стратегии [13, с. 43]. Как подчеркивает Виноградов, именно экспрессивный потенциал лексики становится катализатором перехода авторских неологизмов в общеязыковой узус [1, с. 154].

Обсуждение.

К ограничениям исследования относится субъективность классификации неологизмов по эмоционально-оценочным категориям, а также потенциальная нерепрезентативность выборки, поскольку корпус формировался на основе открытых данных социальных сетей, где доминирует определенная возрастная и культурная группа: поколение Z, что может снижать репрезентативность для других демографических групп. Выборка отражает преимущественно западный культурный контекст, что ограничивает экстраполяцию результатов на другие культурные группы. Некоторые неологизмы (например, *rizz*) могли устареть к моменту публикации.

Проведенное исследование позволило выявить ключевые тенденции в формировании неологизмов, репрезентирующих романтические отношения в англоязычных социальных сетях:

- семантическая динамика неологизмов: доминирующими семантическими группами стали социальные ярлыки (отражение запроса на категоризацию романтических ролей), культура свиданий (корреляция с ростом индивидуализма) и цифровые практики (трансформация пост-отношенческих сценариев);

- платформенная специфика: TikTok и Instagram являются основными источниками неологизмов, что обусловлено их визуально легко копируемой природой, способствующей массовому спонтанному распространению и внедрению лексических инноваций в повседневную коммуникацию; X демонстрирует тенденцию к ироничному словообразованию (*delulu*, *ick*), что коррелирует с дискуссионным характером платформы;

- словообразовательные механизмы и стилистические приемы: семантическая деривация (часто реализуемая через метафоризацию) и использование иронии служат ключевыми инструментами эмоционально-оценочного воздействия; фонетическая маркировка и междисциплинарные заимствования способствуют, соответственно, виральному распространению и легитимации новых социальных практик;

- социокультурные импликации: неологизмы выступают не только номинативными маркерами новых явлений, но и инструментами конструирования реальности, формируя новые нормы восприятия романтических отношений; гиперрефлексия поколения Z отражает запрос на детализацию эмоциональных состояний, что связано с влиянием цифровых платформ на психологизацию дискурса.

Выявленные закономерности подтверждают теоретические основания исследования. Концепция «жидкой любви» Баумана (2013) находит отражение в 40,3% неологизмов, обозначающих прекарность отношений (например, *situationship*, *zombieing*), что подтверждает тезис Баумана о коммодификации интимности в цифровой среде. Теория «эмоционального капитализма» Иллуз (2007) объясняет рационализацию в неологизмах типа *intentional dating* и *futureproofing* (57% единиц содержат маркеры рационализации), где романтические взаимодействия описываются в терминах стратегических инвестиций. Концепция «эрозии Другого» Хана [8] коррелирует с 49% терминов, демонстрирующих дегуманизацию взаимодействий.

В отличие от традиционных исследований неологизмов (Виноградов, 1977), фокусировавшихся на лексических инновациях в стабильных коммуникативных контекстах, данное исследование демонстрирует, как цифровые платформы трансформируют сам процесс неологизации — через виральное распространение, алгоритмическое усиление и платформенно-специфическую стилистическую игру (например, *delulu*, *rizz*).

Заключение.

Исследование подтвердило гипотезу о том, что цифровые неологизмы не просто отражают, но и конструируют новые модели романтического взаимодействия через:

семантическую специализацию, определенные стилистические механизмы словообразования и платформенную виральность.

Разработанная трехуровневая классификационная модель (семантический, стилистический, дискурсивный уровни) позволила систематизировать 119 неологизмов и выявить доминирование социальных ярлыков, цифровых практик и культуры свиданий. Анализ словообразовательных механизмов и стилистических приемов подтвердил преобладание семантической деривации (часто через метафору) и использование иронии как ключевых инструментов номинации и критической рефлексии в цифровой среде.

Цифровые неологизмы романтического дискурса выполняют три ключевых функции: номинативную (фиксация новых практик), оценочную (эмоциональная маркировка), конституирующую (формирование норм цифрового романтического дискурса).

Результаты имеют значение для цифровой лингвистики, социолингвистики и исследований интернет-коммуникации. Перспективы исследования включают кросс-культурный анализ и изучение долгосрочной динамики неологизации в связи с изменениями цифровых платформ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. / В.В. Виноградов. — М.: Наука, 1977. — 317 с.
2. Bandinelli C. Dating apps: towards post-romantic love in digital societies / C. Bandinelli // *International Journal of Cultural Policy*. — 2022. — Vol. 28. — № 7. — P. 905–919. — <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2137157>
3. Bankov K. Cultural transformations of love and sex in the digital age / K. Bankov // *Digital Age in Semiotics & Communication*. — 2019. — Vol. II. — № 1. — P. 7–17. — https://doi.org/10.1007/978-3-030-92555-0_6
4. Bauman Z. *Liquid love: on the frailty of human bonds*. / Z. Bauman — New York: John Wiley & Sons, 2013. — 176 p.
5. Floridi L. Digital ethics online and off / L. Floridi // *American Scientist*. — 2021. — 109 (4):218. — P. 1–18. — <https://doi.org/10.1511/2021.109.4.218>
6. Galperin I.R. *English stylistics* / I.R. Galperin. — М.: Higher School, 1977. — 336 p.
7. Giddens A. *The transformation of intimacy: sexuality, love, and eroticism in modern societies* / A. Giddens. — Stanford: Stanford University Press, 1992. — 212 p.
8. Han B.C. *The agony of Eros* / transl. by E. Butler / B.C. Han. — Cambridge, MA: The MIT Press, 2017. — 112 p.
9. Hobbs M. Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy / M. Hobbs, S. Owen, L. Gerber // *Journal of sociology*. — 2017. — 53(2). — P. 271–284. — <https://doi.org/10.1177/1440783316662718>
10. Illouz E. *The end of love: a sociology of negative relations* / E. Illouz. — New York: Oxford University Press, 2019. — 315 p.
11. Illouz E. *Cold intimacies: the making of emotional capitalism* / E. Illouz. — Cambridge: Polity Press, 2007. — 134 p.
12. McDaniel B.T. Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction / McDaniel B.T., Drouin M., Cravens J.D. // *Computers in human behavior*. — 2017. — Vol. 66. — P. 88–95. — <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031>
13. Sorokin P.A. *The ways and power of love: types, factors, and techniques of moral transformation* / P.A. Sorokin. — Philadelphia: Templeton Foundation Press, 2002. — 552 p.

REFERENCES

1. Vinogradov V.V. (1977). *Izbrannyye trudy. Leksikologiya i leksikografiya* [Selected works. Lexicology and lexicography]. Moscow: Nauka. (In Russian).
2. Bandinelli C. (2022). Dating apps: towards post-romantic love in digital societies. *International Journal of Cultural Policy*, 28(7), 905–919. <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2137157> (In English).
3. Bankov K. (2019). Cultural transformations of love and sex in the digital age. *Digital Age in Semiotics & Communication*, II (1), 7–17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92555-0_6 (In English).

4. Bauman Z. (2013). Liquid love: on the frailty of human bonds. New York: John Wiley & Sons. (In English).
5. Floridi L. (2021). Digital ethics online and off. American Scientist, 109(4), 218, 1–18. <https://doi.org/10.1511/2021.109.4.218> (In English).
6. Galperin I.R. (1977). English stylistics. Moscow: Vysshaya Shkola. (In English).
7. Giddens A. (1992). The transformation of intimacy: sexuality, love, and eroticism in modern societies. Stanford: Stanford University Press. (In English).
8. Han B.C. (2017). The agony of Eros (E. Butler, Trans.). Cambridge, MA: The MIT Press. (In English).
9. Hobbs M., Owen S., Gerber L. (2017). Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy. Journal of sociology, 53(2), 271–284. <https://doi.org/10.1177/1440783316662718> (In English).
10. Illouz E. (2019). The end of love: a sociology of negative relations. New York: Oxford University Press. (In English).
11. Illouz E. (2007). Cold intimacies: the making of emotional capitalism. Cambridge: Polity Press. (In English).
12. McDaniel B.T., Drouin M., Cravens J.D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers in human behavior, 66, 88–95. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031> (In English).
13. Sorokin P.A. (2002). The ways and power of love: types, factors, and techniques of moral transformation. Philadelphia: Templeton Foundation Press. (In English).

Поступила в редакцию 14.12.2025 г.

SEMANTIC AND STYLISTIC MECHANISMS OF DIGITAL NEOLOGISM FORMATION IN ROMANTIC AND POST-ROMANTIC DISCOURSE IN ENGLISH-LANGUAGE SOCIAL NETWORKS (2015–2025)

Yu. I. Trofimova, M. V. Kryukovskaya

This article presents the results of a linguistic study examining the semantic-stylistic and discourse features of neologisms representing romantic and post-romantic relations in English-language social media discourse (TikTok, X, Instagram). In the study based on the corpus of 119 lexical units (2015–2025) quantitative and qualitative methods, including semantic-stylistic and discourse analysis have been applied to identify key semantic groups reflecting the transformation of romantic discourse in the digital era. A three-tier classification model (semantic, stylistic, discourse) of digital neologisms, enhancing the understanding of neologization mechanisms amid the digital communication transformation is worked out. The findings reveal that these neologisms do not only record new social practices, but also shape their emotional and evaluative framing through metaphorization, irony, phonetic marking, and cross-disciplinary borrowings. The prevalence of social labels, dating culture, and digital practices reflects a crisis in traditional romantic relationship models and highlights the impact of the digital environment on communicative practices. The findings can be applied in digital linguistics, sociolinguistics, and social media analysis algorithms development.

Key words: digital neologisms, romantic discourse, social networks, digital communication, sociocultural transformations.

Трофимова Юлия Ивановна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина, Российская
Федерация, г. Сыктывкар.
Заведующий кафедрой английского языка.
ORCID 0000-0003-3561-3723.
E-mail: adrom@mail.ru.

Trofimova Yulia Ivanovna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,
Russian Federation, Syktyvkar.
Head of the English Language Department.
ORCID 0000-0003-3561-3723.
E-mail: adrom@mail.ru.

Крюковская Маргарита Валерьевна.

Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина, Российская
Федерация, г. Сыктывкар
Студентка.
ORCID 0009-0006-4860-7583.
Email: margaritakrukovskaa01@gmail.com.

Kryukovskaya Margarita Valerievna.

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,
Russian Federation, Syktyvkar.
Student.
ORCID 0009-0006-4860-7583.
E-mail: margaritakrukovskaa01@gmail.com.